

ABDURAZZOQ FAQIRIY MUSAMMATLARI

Akbar Otaboyev Inoyatovich

Urganch davlat universiteti O‘zbek adabiyoti mutaxassisligi
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Shoir o‘zidan oldin ijod qilgan adiblarga ergashib, musammatlarning turli shakllarini, shuningdek, muxammas, musaddas, murabba’ janrining go‘zal namunalarini yarata olgan. Faqiriy o‘ziga zamondosh hisoblangan Ogahiy, Avaz O‘tar, Chokar kabi shoirlarning bir nechta g‘azallariga muxammaslar bog‘lagan. Faqiriy boshqa janrlarda bo‘lgani kabi murabba’, muxammas va musaddaslarida ham mushtarak san’atlardan ham, lafziy va ma’naviy san’atlardan ham unumli foydalangan. Shuningdek, shoirning lirikasida tasavvufiy g‘oyalar ham yetakchilik qiladi.

Kalit so‘zlar: musammat, muxammas, musaddas, murabba’, mushtarak san’atlar, lafziy san’atlar, ma’naviy san’atlar, tasavvufiy g‘oyalar.

Xiva adabiy muhitining yetuk namoyandalaridan biri shoir Abdurazzoq Faqiriydir. Uning adabiy merosi nafaqat hajm nuqtayi nazaridan salmoqddor, balki janr izlanishlari jihatidan ham rang-barangdir. Shoir qalamiga mansub g‘azal, muammo, qasida, masnaviy va musammatlar – bularning barchasi uning lirikasini tashkil etadi. Mazkur maqolamizda Abdurazzoq Faqiriyning she’riyatida g‘azallaridan keyingi o‘rinda turadigan musammatlari va ularning g‘oyaviy yo‘nalishlari-yu, badiiy tadqiqi atroflicha muhokama qilindi.

Ma’lumki, bandli she’rlar tizimi – musammatlar o‘ziga xos tarzda poetik maqsadlar uchun galereya vazifasini o‘taydi. Har bir shakl muayyan maqsadni ko‘zlab yaratiladi.

Musammatlaryaratilish xususiyatiga ko‘ra ikki xil bo‘ladi:

a) Mustaqil (tab’i xud) musammatlar – bunda she’r boshdan oyoq bir shoir qalamiga mansub bo‘ladi.

b) Tazmin musammatlar – bunda shoir boshqa bir shoir g‘azalidan ta’sirlanib, shu vazn, shu qofiya, shu mazmun, shu radifda musammat yaratadi.

Abdurazzoq Faqiriy musammatlarning, asosan, ikki turi: muxammas va musaddaslarda nunumli foydalangan. Shoirning murabba, muxammas va musaddaslari uning lirik merosida salmoqli hajmni egallaydi.

Shoirning “Xomushlig‘ zikrida” sarlavhali musaddasi ham o‘zining badiiy jozibasini va ifoda ko‘lami bilan boshqa lirik asarlari ichida ajaralib turadi.

*Kishi shoh-u gadog‘a bo‘lsa marg‘ub,
Ko‘rinsa ham avom ahlig‘a mahbub,*

*Suxandonlar esa nazdida mag‘lub,
O‘zin bilgay xaloyiq ichra ma‘yub,
Ki, Nu‘mon muhrida bu erdi maktub:*

Qulul xayra va illo faskut ahbob [1, B.77].

Ushbu she‘rda “shoh” va “gado” so‘zlarining yonma-yon qo‘llanishi tazod san‘atini yuzaga keltirsa, “Nu‘mon” ismining ishlatilishi talmehni hosil qiladi. Musaddasning boshidan oxirigacha takrorlanadigan oxirgi ikki misrasida esa mulamma‘ san‘atining go‘zal namunasi yaratilgan. Mulamma‘ lug‘atda “rang-barang qilmoq” degan ma‘noni bildirib, ikki yoki undan ortiq tilda yozilgan she‘r va uning misralarini bildiradi. Sharq mumtoz poetikasiga doir ilmiy adabiyotlarda mulamma‘ istiloh sifatida qayd etilsa-da, bayoz va boshqa she‘riy majmualarda “shir-u shakar” atamasi qo‘llanadi. Mazkur badda mulamma‘ga asos bo‘lgan misraning ma‘nosi quyidagicha: “Gapirsang, yaxshi gapir, bo‘lmasa indama”. Qadimgi arab podsholaridan bo‘lgan Nu‘mon bu so‘zlarni o‘z muhriga o‘ydirgan.

Faqiriyning to‘rt misradan iborat bandli murabballari, asosan, ishqiy mavzuda bitilgan. Chunki mazkur she‘r shakli tuyg‘u va kechinmalarni sodda shaklda ochiq va ravshan ifodalash uchun qulay imkon tug‘diradi. Qizig‘i shundaki, shoir “Arzim eshit” va “Aylading” radifli ikkita murabbasini ham she‘r misralarida g‘azal deb atagan. “Arzim eshit” radifli murabbasida shunday sarlavha keltiriladi: “Birlamchi murabba‘ azbaroyi mahbubon marg‘ubon bitildi”. Shoir ushbu she‘rida oshiqning qalb kechinmalarini juda kuchli ehtiros bilan tasvirlay olgan:

*Naylayin, ey dilrabo, ishqingga duchor o‘lmisham,
Subh-u shom bazmi visolingga talabgor o‘lmisham,
Barcha ishni tark etib, ko‘yingda bekor o‘lmisham,
Misli Majnunman, ayo Layli nishon, arzim eshit* [1, B.84].

Lirik qahramon o‘zini Majnunga, mahbubini esa Layliga mengzar ekan, subh-u shom uning vasliga xaridor bo‘lib turganligini ta‘kidlaydi. She‘rda nido, talmeh, tashbih va tazod san‘atlari mushtarakligidan shoirning fikr va qarashlari lafziy va ma‘no jihatidan jozibali ifodalangan.

Abdurazzoq Faqiriy badiiy ijodiyotda ko‘proq Navoiyga ergashdi, zamonasining yetuk shoirlari bo‘lgan Munis, Ogahiyilar izidan bordi. Shu bilan birga, mumtoz she‘riyat an‘analarini novatorlik bilan boyitib, go‘zal san‘at asarlarini yaratdi va o‘z davri she‘riyatining yangi kamolot bosqichiga ko‘tarilishiga munosib hissa qo‘shdi. Faqiriy musammatlarini kuzatar ekanmiz, shoir poetik maqsadlari yo‘lida shaklni bir vosita qilib, aslida badiiy mazmundor asarlar yaratishga harakat qilgan. She‘rlaridagi turli xil mavzular shoir tasavvur va tafakkur olamining ancha kengligidan darak beradi. Demak, musammat yaratish ham Faqiriy ijodida muayyan o‘rin tutgan. Shoir musammatlari uning poetik mahorati qirralarini yana-da yorqinroq tasavvur qilishga yordam beruvchi omil sifatida qimmatlidir. Zero, shoir talqinidagi badiiyat, avvalo,

umuminsoniy qarashlarni, ishq va ma’rifiy qarashlarni go’zal va ta’sirchan ifodalashda namoyon bo’ladi.

Faqiriy mumtoz adabiyot bilan yaqindan tanishish orqali, hazrat Alisher Navoiy va u zotning ustozlari Abdurahmon Jomiy ijodiga ayri-ayrigan bilan qaray boshlaydi. Ularning “Xamsa”sidan o‘rin olgan Layli va Majnun, Farhod hamda Shirin obrazlari keyinchalik ham Faqiriyning she’rlarida talmeh san’atiga asos bo’ldi (“*Misli Majnunman, ayo Layli nishon, arzim eshit*” yoki “*Sen erding, ey dilbari Shirin, chu men Farhodi dunyoni...*” kabi). Shu o‘rinda bir narsaga e’tibor qaratish lozim.

Faqiriy lirikasida uning tabarruk salaflaridan biri, o‘zbek adabiyotining Navoiydan keyingi eng yetuk vakili Muhammad Rizo Ogahiy ijodiga hamohanglik yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bu ikki ijodkor ham Navoiyni o‘ziga pir darajasida tutishgan, ijodiga alohida ehtirom bilan qarashgan. Bir paytlar Ogahiy “Sango” radfli g‘azalida:

Ogahiykim, topqay erdi sozi nazmingdin navo,

Bahra gar yo ‘qtur Navoiyning navosidin sango [2, B.69], -

degan bo’lsa, Faqiriy ham unga mutanosib ravishda “Betaklif mehmon” musaddasini shunday boshlagan edi:

Ey ko ‘ngul, nazm ichra yorumand Navoiydur senga,

Yaxshilarni so ‘zidin naql et, davoyidur senga [1, B.80]...

Faqiriy hayoti muhtojlikda o‘tgan. Adolatparvarlik g‘oyalari ta’sirida ulg‘aygan ijodkorning she’rlaridagi tanqidiy ruhning yuqoriligi, havjiy pafosning ustuvorligi, albatta, hammaga ham yoqavermagan. Natijada shoir o‘z ta’biri bilan aytganda, “*tinmayin yurt kezgan daydi sak*”larning, ya’ni sipohiylar-u a’yonlarning tazyiqi ostida yashashga majbur bo’lgan. Shuning uchun ham shoir bu dunyoning aysh-u ishрати, to‘kin-sochinligi-yu bevafo dilrabolaridan ko‘ngil uzib, mudom Haq yodi bilan toat-ibodatda yashadi:

Gar Faqir ersang bu savdodin senga yo ‘q zarra sud,

Haq bila bo ‘lg ‘il kiming bor ko ‘pka xosdor o ‘zgaga [1, B.46].

Hatto ro‘zg‘or tebratishga ham kuchi yetmagan shoir qalandarxonada hayot kechirishga majbur bo’ladi. Bu haqda ijodkorning o‘zi ta’kidlaydi: “... *baxt iqbolim pastlig ‘ig ‘a darig ‘lar chekib, chora topolmay, gohlar o ‘tga tushgan qil masalliq to ‘lg ‘onib va gohlar haqorat va mazammam xokig ‘a bulg ‘anib xor-zor, afgor-u bemor, balki devonavor majnunshior bo ‘lib, bu muddatg ‘acha man faqir ul haqir qalandarxonaning bir kunjida xokisor bo ‘lub yotg ‘udek ranj-u alamlarg ‘a, zulm-u sitamlarg ‘a duchor bo ‘ldim*” [3, B.39]. Shoir shuning uchun bo’lsa kerak, shoir she’rlarida “Faqiriy” taxallusini qo‘llagan. Faqiriyning “Qissam uzunroq” masnaviysida “kichiklikdan boshiga kulfat tushgan”ligi, “hech zamon beranj-u bemehnat bo’la olmagan”i, “hech ishda murodi hosil bo’lmay”, “ko‘nglida har kun har turli qayg‘u” bo’lganligini yozgan. Shunga o‘xshash masnaviy Ogahiyda ham

uchraydi. Ikkala masnaviyning ham dastlabki baytlari aynan bir xil, qolgan misralarda shakl o‘zgaradi-yu, ammo mazmuniy bir xillik davom etadi:

*Kichiklikdin tushib boshimg‘a kulfat,
Zamone bo‘lmadim beranj-u mehnat.
... Ishim bekaslik ichra bo‘ldi mushkul,
Murodim bo‘lmadi hech ishda hosil [2, B.37].*

Hazaji musaddasi mahzuf (yoki maqsur) vaznida bitilgan ikkala masnaviyda ham lirik qahramonning “ko‘nglida yuz nav qayg‘u”, “yorug‘ olam ko‘zga qorong‘u” bo‘lganligi aytila turib, oxirgi misralarda Ogahiy “g‘amingning ondin fuzunroq”, “sharhining nihoyatidin uzunroq” bo‘lganligini ta’kidlasa, Faqiriy ushbu fikrni talmeh san’ati yordamida mubolag‘ali shaklda bo‘rttirib ohoriy tasvirlaydi:

*Desam boshdin-oyoq qissam uzunroq,
Ki sharhi “Shohnoma” din fuzunroq [1, B.15].*

Faqiriyning ijodiy jarayonga, she’riyatga munosabatida ham Ogahiyga izdoshlik, maslak-qarashlardagi hamohanglik sezilib turadi. Ogahiy bir masnaviysida “she’r yaxshilar shiori”, “jahonda to qiyomat yodgori” ekanligini, “kishiga she’ridan boshqa yaxshi farzand”, “boqi farzandi dilband” yo‘qligini e’tirof etadi. Aynan, Faqiriy ham “Shoir ranjida xotir” masnaviysini mana shu misralar bilan boshlaydi va Ogahiyning fikrlarini davom ettiradi:

*Bo‘libdur she’r yaxshilar shiori,
Jahonda to qiyomat yodgori.
Kishiga she’ridin yo‘q yaxshi farzand,
Ki, doim boqi ul farzandi dilband [1, B.18].*

Shoir e’tirof etganidek, “ishi doim firib-u hiyla, makkor” bo‘lgan “vafosiz dunyoyi purzor”da inson ko‘p mashaqqatlar chekishi, qismat uning boshiga turfa sinovlarni solishi, kimlardir yorsiz toq o‘tdim deya nolisa-yu, kimlardir pok juftidan bezor yashashi, nechalar tirnoqqa zor yursa-yu, nechalar o‘g‘il-qizidan ozor ko‘rib, peshonasidan nolib o‘tishi mumkin. Biroq shoir uchun uning og‘riqli qalbiga malham, vujudidagi ishq taftining aksi jilvalangan jo‘shqin jilg‘alar ham uning she’rlaridir.

Faqiriyning “Sallamno” radifli g‘azalini mutolaa qilar ekansiz, shoir bu she’rni bevosita Ogahiydan ilhomlanib yaratganligini darrov ilg‘aysiz. Bunday radifli g‘azal Ogahiyda ham uchraydi. Har ikkala g‘azal aruzning hazaji musammani solim vaznida yozilgan. Masalan, Ogahiy yozadi:

*Jahon bozorida sindurdi yoqut-u guhar qadrin,
Durafshon nuqta birla la’li xandoningg‘a sallamno [2, B.90].*

Bir paytlar Amiriy (Amir Umarxon) yoridan “takallumg‘a lab uyurib” “qand qiymatin” bozorda sindirishini so‘ragani kabi Ogahiy ham “jahon bozorida” “yoqut-u guhar qadrin” sindirgan ma’shuqaning la’ldek lablariga sallamno aytadi. Faqiriy

mana shunday betakror jozibadan benihoya ta’sirlanadi va o’zi ham shunday g’azal yaratadi. U “g’aribona kulbasini munavvar aylagan yorning diydoriga”, oshig’ini “qalandar qilgan ruxsoriga” hayrat nigohi bilan qaraydi. Faqiriy g’azal maqta’sida o’z taxallusining asl ma’nosiga ishora qilib, itfoq san’ati asosida o’z-o’zini “bevafolardan tamagin bo’lmaslik”ka davat etadi, chunki ular “necha vasfin qilsa ham, ash’origa bir og’iz bo’lsa ham, sallamno” aytmaliklariga ishonadi:

Faqir ersang tamagin bo’lma hargiz bevafolardin,

Necha vasfin desang ham aytmas ash’oringga sallamno [1, B.45].

Faqiriy va Ogahiy lirikasida oshiq, ma’shuqa obrazlari qatorida “jononidan ayrilmoqning boisi” (Faqiriy) hamda “bazmi visolga mone” (Ogahiy) bo’lgan **ag’yor, raqib, g’anim** timsollari ham bevosita ishtirok etadi. Masalan, Ogahiyning “Raqib” radifli g’azali shunday matla’ bilan boshlanadi:

Mone bazmi visol o’ldi mango shum raqib,

Bo’lsun oshufta-yu avvora-yu ma’dum raqib [2, B.114].

Faqiriy ham “raqib”ga, ya’ni tasavvuf talimotiga ko’ra insonni hoy-u havasga chorlaydigan “ichimizda asti pinhon bo’lmaydigan dev” (Najmiddin Kubro) bo’lmish nafsga, o’zining oshkora nafratini, e’tirozini bildirib o’tadi:

Chu jononidin ayrilg’onni ko’rdim,

Aning ham boisi ag’yor ekandur [1, B.51].

Har ikkala ijodkor she’riyatidagi obrazlar tizimi haqida gap borar ekan, qadimdan mumtoz adabiyotimizda hayoti va sifatleri talmeh san’atiga asos bo’lib kelayotgan Yusuf timsolini e’tibordan chetda qoldirolmaymiz. Yusuf (a.s.) o’zining go’zalligi hamda bir qator xususiyatlari bilan folklor asarlarida ham, yozma adabiyot namunalarida ham yashab kelmoqda. Yusuf payg’ambar haqidagi rivoyatlar Qur’oni karimda ham keltirilgan. “*Yusuf payg’ambarga Olloh tomonidan ko’rk, qiliq, kechirmaklik, yalovochlik, tush ta’biri, kuni so’z, o’z, avoqibat, umur, ta’vili suhuf kabilar karomat qilingan edi [4, B.101]*”. Yusuf timsoli she’riyatda ideal husn egasi bo’lish, ma’shuqa bilan qiyoslash orqali ba’zan uning go’zalligini mubolag’ali tasvirlash, o’zaro tenglashtirish maqsadlarida qo’llangan. Ogahiy yozadi:

Yo’qsa maqsad Yusufi ravshan jamoli mehrining,

Partavi birla munavvar chohi Bobildur mango [2, B.82].

Bu yerda “Yusuf va Zulayho” afsonasiga ko’ra Yusuf jamolining nuri Bobil chohida ravshanlik taratganligiga ishora qilinmoqda. Faqiriy lirikasida ham Yusuf qismati va otasi Ya’qubning ayriliqdagi hayoti haqidagi rivoyatga urg’u berilib, talmeh san’atining go’zal namunasi yaratilgan:

Ne bo’lg’ay, men Faqir, benavodin uzmasang ko’ngling,

Manam vobastaman, Ya’qub nechukkim mohi Kan’ondur [1, B.52].

Mumtoz adabiyot namoyandalari haqida qalam tebratganda, avvalo, ularni tasavvufiy she’riyat, tasavvufiy istilohlar va tasavvufiy obrazlar yarata olgan,

ijodlarida diniy-axloqiy, tarbiyaviy-estetik qarashlar yetakchilik qiladigan gumanistik siymolar sifatida baholashimiz o‘rinli bo‘ladi. Shu jumladan, Abdurazzoq Faqiriy ham Navoiy, Jomiylardan tortib Munis, Ogahiylargacha davom etayotgan tasavvuf adabiyotining ko‘zga ko‘ringan namoyandalaridan edi. Bu jihatdan ham uning ijodida Ogahiyga izdoshlik mavjud. Jumladan, Ogahiy o‘zining “Keldilar” radifli g‘azalida “kulbasi ichra karam aylab kelgan jononlar”, “har birisi jonidin afzal mehmonlar” haqida fikr yuritadi:

Kelturub to‘la sog‘ar, manga ham dedilar: “Ich!”

Man dedim ibo aylabkim: “Mani qo‘yung, jonlar”.

Dedilar ibo qilmay: “Bodani sumurgilkim,

Qulg‘a ish qabul etmak ne buyursa sultonlar” [2, B.183].

Yuqoridagi baytlarda “sog‘ar” va “boda” istilohlari qo‘llangan. Mumtoz she‘riyatda uchraydigan “boda”, “chog‘ir”, “sog‘ar”, “sharob”, “may” tushunchalari, aslida murid qalbida jo‘sh urayotgan Yaratganga bo‘lgan betimsol ishqni anglatadi. Zero, “jononlar” ham Ogahiyning “kulbasi”ga tashrif buyurib, qalbiga Haq ishqini solib qo‘yadilar. Bu esa, o‘z navbatida, Ogahiyning Mansuri Hallojdek tariqatda komillikka erishgani, Haq visoliga yetishganini bildirishi tabiiy. Binobarin, shoir Faqiriy lirikasida ham mana shunday “Keldilar” radifli g‘azal namunasini uchratishimiz mumkin. Faqiriy yozadi:

Shukrkim, izlab meni kulbamga jonon, keldilar,

G‘oyibona aylar edim orzu-armon, keldilar [1, B.53].

Radifdagi “keldilar” so‘zi shaklan III shaxs ko‘plikda qo‘llanib, mazmunan III shaxs birlikka ishora qilmoqda. Bu esa yorga bo‘lgan cheksiz hurmat-ehtiroمنىng shakliy ifodasidir. Faqiriyning “Bir pari” radifli g‘azali ham yuqoridagi g‘azaliga mazmunan yaqin turadi. Bu g‘azalda lirik qahramonning beixtiyor “tush ko‘rgani”, tushida “bir pari” uni yo‘qlab kulbasiga kelgani, “oshiqlarning sardafdari”, “kamtari” shoirning mahzun ko‘nglini shod etgani tasvirlangan. G‘azal kompozitsion (tuzilish) jihatidan voqeaband g‘azallar sirasiga kiradi, chunki u aniq bir sujet asosiga qurilgan. G‘azalda o‘qiymiz:

Aydi: “Ey mahzun, seni shod etkali keldim bu kun,

Ol bu sog‘arni, no‘sh et, g‘am uyini abtari”.

No‘sh qildim sog‘arin, dedimki: “Emdi ne kerak?”

Bog‘i umring ko‘rmasin, bodi xazonidin sarsari [1, B.61].

Bu yerda “sog‘ar” deganda, yuqorida ta‘kidlanganidek, soqiy (aslida pirmurshid)ning so‘fi (murid) qalbiga Alloh ishqini joylab qo‘yishi nazarda tutiladi. E‘tibor bersak, she‘rda “bodi xazon” tushunchasi ham ishtirok etgan. “Bodi xazon” – “xazon shamoli” ma‘nosini bildirib, bahor (yigitlik) ortidan keladigan kuz (qarilik, umr poyoni) shamoli bevosita bu dunyoning foniyligi, umrning o‘tkinchiligiga ishora qilmoqda. Hazrat Navoiy yozgan edi:

Xazon sipohig‘a, ey bog‘bon, emas mone‘,

Bu bog‘ tomida gar ignadin tikan qilg‘il [5, B.297].

Ya‘niki, bog‘bon o‘z bog‘ining atrofini ignadan qilingan chetan bilan o‘rab olsa ham, kuz keldimi, baribir barglar sarg‘ayib to‘kiladi – inson qanchalik urinmasin uning ham umri qachondir nihoyasiga yetadi. Bu esa Faqiriy ham, Ogahiy ham hazrat Navoiy ijodidan birdek “oziqlangan”ini ko‘rsatadi.

Har bir adib ijodida ilm-u ma‘rifat g‘oyalari yetakchi mavqe tutgani kabi Ogahiy va Faqiriyning ham yosh avlodni bilim olishga, ma‘naviyatini yuksaltirishga, yangi maktablar barpo etib, xalqni madaniyatli qilish uchun bel bog‘lashga tashviq qilib yozgan ash‘orlari anchagina. Vaholanki, ilmning hayotimizdagi o‘rni benihoya katta. Bu borada Abdulla Avloniy shunday deydi: *“Ilmning foydasi u qadar ko‘pdurki, ta‘rif qilg‘on birla ado qilmak mumkin emasdur. Bizlarni jaholat qarong‘uligidan qutqarur. Madaniyat, insoniyat, ma‘rifat dunyosiga chiqarur, yomon fe‘llardan, buzug‘ ishlardan qaytarur, yaxshi xulq va adab sohibi qilur, Alloh taologa muhabbat va e‘tiqodimizni ortdirur, janobi Haqning azamat-u qudratini bildirur. Alhosil, butun hayotimiz, salomatimiz, saodatimiz, sarvatimiz, maishatimiz, himmatimiz, g‘ayratimiz, dunyo va oxiratimiz ilmga bog‘liqdur”*. Payg‘ambarimiz: *«Ilmga amal qilguvchilardan bo‘lingiz, naql va rivoyat qilguvchilardan bo‘lmangiz»*, – demishlar [6, B.19].

Ogahiy hazratlari “Ilm bo‘lmish yod ango” g‘azalida shunday bayt keltiradi:

Ilm andoq ganji nofi‘dur bani odamg‘akim,

Kimda ul bo‘lsa, iki olam bo‘lur obod ango [2, B.71].

Insonning “ikki olamini obod qiladigan” ilm hosil qilish uchun xalqni savodli qilish talabi bilan o‘sha davrda, ya‘ni XIX asr oxiri XX asr boshlarida, jadidchilik harakati maydonga keldi. Faqiriy ham shu harakatning peshqadamlaridan biri edi. Ularning fikricha, savod chiqarishning dastlabki yo‘li to‘xtovsiz rivojlanib borayotgan dunyo ilm-fanini qamrab olgan jadid maktablarini tashkil qilish edi. Faqiriy ham “Yangi maktablar” she‘rida shunday qarashlarni badiiy jihatdan go‘zal satrlarda ifodalab beradi:

Bilingkim, toza davron jarchisidur yangi maktablar,

Jaholat qasrini ham buzg‘usidur yangi maktablar [1, B.14].

Ogahiy ijodida ham, Faqiriy ijodida ham yosh avlodni ma‘rifatli qilish, xalqning savodxon bo‘lishini ko‘rish orzusi, pand-nasihatga alohida e‘tibor qaratish asosiy o‘rin tutadi. Ular o‘sha davrdayoq millat taqdiri, uning istiqbolini belgilovchi omillardan biri xalqning turli xil ilm-hunarlarini o‘zlashtirishidan iborat ekanligini teran anglashdi.

Abdurazzoq Faqiriy har qanday maslak-qarashida ham Ogahiy hazratlarini o‘ziga pir darajasida tutganligining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Bu holatni, albatta, ijodiy hamkorlik sifatida baholashimiz mumkin. Ikkala jodkorning ham maslak-

qarashlarini, badiiy didi va ijodiy yo‘lini taqqoslab uyg‘unlashtirish bugungi kun adabiyotimiz uchun ahamiyati beqiyos masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Faqiriy, Abdurazzoq (Valijon Mirzayev nashrga tayyorlagan), G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, – T.: 1972. – 137 b.
2. Ogahiy. Asarlar, 6 jildlik (1-jild). G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. 1971. – B.69
3. Karimova Farida. Xorazm adabiy muhitida debochanavislik. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnalidan. 2004. № 3.
4. N.B.Rabg‘uziy. Qissayi Rabg‘uziy. I kitob, T. 1990.
5. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami (20 tomlik), Xazoyin ul-maoniy, G‘aroyib us-sig‘ar. “Fan” nashriyoti. T. 1988.
6. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. T. 2004. – B.19.